

GELENEKSEL KÜTÜPHANE Mİ, DİJİTAL KÜTÜPHANE Mİ?

Geleneksel kütüphanelerde bilgi kaynaklara ulaşım için kullanıcının fiziksel olarak kütüphanede bulunması gerekirken, dijital kütüphanelerde bilgiye erişim için internet bağlantısı yeterli oluyor.

Geleneksel kütüphanecilikte ödünç, iade, üyelik işlemleri için ilgili kütüphaneye gitmek gerekirken dijital kütüphanelerde tek bir sayfadan tüm üyelik işlemlerinizi yönetebilirsiniz.

Geleneksel kütüphaneler artık sadece yakın çevreye hizmet sunan yapılar olarak yer alırken, dijital kütüphaneler adeta çevrim içi araştırma merkezi hizmeti sunmaktadır. Ayrıca kütüphanelere erişemeyen kullanıcılara da dijital kütüphaneler kolaylık sağlamaktadır.

Geleneksel kütüphane oluşturulurken iş gücü, mekan, kurulum maliyeti gibi gereksinimler için bütçeye ihtiyaç duyulurken dijital kütüphane daha küçük mekanlarda ve daha az maliyetli bir şekilde kurulabilir.

Geleneksel kütüphanelerde bilgi kaynaklarının ödünç aşamasında veya nadir eserlerin incelenmesi aşamasında eserin zarar görebilme ihtimali çok yüksek olduğundan dijital kütüphanelere aktarılmış kaynaklar bilgi kaynaklarının ömrünü uzatmada daha etkili olacaktır.

Geleneksel kütüphanede ihtiyaç duyduğu bir kaynağı aramaya çalışan kullanıcının kaynağı aramak, raflarda bulmak ve ödünç işlemleri için harcayacağı zamanı, dijital kütüphanelerde anahtar kelimeler ve araştırma alanına uygun veritabanları yardımıyla daha da kısaltılabilir.

Kullanıcı hizmetleri, teknik hizmetler gibi alanlarla ayrı ayrı ilgilenen bir geleneksel kütüphanecinin iş yükü dijital kütüphanecilikle daha da hafifleyecektir.

Dijital kütüphaneler en yeni ve güncel kaynakları barındırırken her geleneksel kütüphanede güncel kaynakları her zaman edinemeyebilir.

Biraz da romantik açıdan bakarsak kütüphaneye girip rafları kurcalarken yeni kitaplar keşfetmek, kitap kokuları içinde kaybolmak; her an dikkatimizin dağılabileceği dijital kütüphane ortamından daha zevkli olabilir.

Son olarak geleneksel kütüphanelerde uzman olmayan kişilerin çalıştırılması kullanıcıların aradığı bilgiye ulaşımında yetersiz kalıyor ve kullanıcı dijital kütüphanelere başvurmak durumunda kalıyor.

KAYNAK

AFZALİ, M. (2008).Karma Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Odak Noktası. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 22(3), 266-278.

KUTLUCA, T., & YALMAN, M. (2016). GELENEKSEL KÜTÜPHANELERE ALTERNATİF BİR TASARIM: E-KÜTÜPHANE. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35), 345-366. <https://doi.org/10.31795/baunsobed.645306>